

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

परम्परागत ज्ञान पर आधारित कृषि पद्धतियों का अध्ययन : विकासखण्ड पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में

Study of Agricultural Practices Based on Traditional Knowledge: In The Context of Block Pauri, Garhwal, Uttarakhand

Paper Id : 20231 Submission Date : 2025-05-05 Acceptance Date : 2025-05-22 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15637823

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

अरविन्द कुमार

असि. प्रोफेसर
बी.एड. विभाग
एसआरटी कैम्पस, एचएनबीजीयू
बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यह सामाजिक आवश्यकताओं और अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान के कारण संभव हुआ है। इस प्रक्रिया में आधुनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके माध्यम से मनुष्य ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आविष्कार किए हैं। इसका प्रभाव वर्तमान कृषि व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हरित क्रांति ने विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है। हालाँकि इसके कई पर्यावरणीय दुष्प्रभाव विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों पर भी परिलक्षित होते हैं। इसने हमारी समृद्ध जैव विविधता को भी प्रभावित किया है। कई फसलों के बीजों की प्रजातियों की संख्या में कमी आई है। जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुपयुक्त है। इस समस्या का समाधान हमें अपने पारंपरिक भारतीय ज्ञान से विकसित कृषि की विभिन्न विधियों के रूप में मिलता है जिनका उपयोग भारत में प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इन पारंपरिक कृषि विधियों में इस बात का विवरण मिलता है कि स्थानीय जलवायु में विकसित फसलों के बीजों से कैसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाए बिना कुशलता से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस शोध पत्र में शोधकर्ता यह समझने का प्रयास कर रहा है कि उत्तराखण्ड के पौड़ी ब्लॉक में पारंपरिक कृषि किस तरह से सतत विकास पर आधारित है। और कैसे मनुष्य कृषि से जुड़े अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना फसलों का उत्पादन करने के लिए कर सकता है। आधुनिक समय में इस प्रकार के पारंपरिक ज्ञान की क्या उपयोगिता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Economic, social and cultural changes can be seen in India from ancient times to modern times. This has been possible due to social needs and knowledge gained from research. Modern science has played an important role in this process. Through this, man has made many inventions in various fields. Its effect is also clearly visible in the current agricultural system. The Green Revolution has increased the production of various crops. However, many of its environmental side effects are also reflected on various ecosystems. It has also affected our rich biodiversity. The number of species of seeds of many crops has decreased. Which is unsuitable for our environment. We get the solution to this problem in the form of various methods of agriculture developed from our traditional Indian knowledge, which have been used in India since ancient times. These traditional agricultural methods give details of how good production can be obtained from the seeds of crops developed in the local climate. In which there is no harm to the environment. Good production can be obtained efficiently without harming the local ecosystem. In this research paper, the researcher is trying to understand how traditional agriculture in Pauri block of Uttarakhand is based on sustainable development. And how humans can use their traditional knowledge related to agriculture to produce crops without harming the local environment. What is the utility of this type of traditional knowledge in modern times.

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

मुख्य शब्द कृषि, आधुनिक कृषि, आधुनिक कृषि से हानियां, भारतीय कृषि सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, उत्तराखण्ड के विकासखण्ड पौड़ी में परम्परागत कृषि पद्धतियां, परम्परागत कृषि पद्धतियों की उपयोगिता, कृषि सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान की उपयोगिता।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Agriculture, Modern Agriculture, Losses Due To Modern Agriculture, Traditional Knowledge Related To Indian Agriculture, Traditional Agricultural Practices In Pauri Block Of Uttarakhand, Utility Of Traditional Agricultural Practices, Utility Of Traditional Knowledge Related To Agriculture.

प्रस्तावना**कृषि**

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं कृषि आधारित क्रियाकलाप है। प्राचीनकाल से ही भारत की कृषि ने देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सम्पन्न बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी भारतीय कृषि ने गांवों को सम्पन्न बनाया है और हमारी कला, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान को भी संरक्षित किया है। कृषि के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों के उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन भी किया जाता है।

आधुनिक कृषि

वर्तमान समय में विज्ञान ने विभिन्न प्रकार के अविष्कार किये हैं, जिसने कि नवीन सिद्धान्तों, विचारों व आधुनिक मशीनों को सृजित किया है। इसका प्रभाव हमें आज की कृषि के उत्पादन में भी दिखाई देता है। आधुनिक कृषि हमारे देश की परम्परागत कृषि से भिन्न है, जिसमें कि नवीन कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। भारत में भी विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों के द्वारा फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि धरातल पर की जाने वाली रसायनिक कृषि, जिसमें कि किसी विस्तृत भूभाग में फसलों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। बीजों को बोने के लिए टेक्टर का उपयोग किया जाता है। फसलों की कटाई के लिए भी मशीनों का उपयोग किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकियों से तैयार किये गये बीजों की बुआई की जाती है। वैज्ञानिक तकनीकियों से तैयार बीजों का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। सींचाई के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो कि विद्युत या सौर उर्जा के द्वारा चलाये जाते हैं। फसलों को कीटों से बचाने के लिए नवीन रसायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। फसलों की बुआई के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। फलों एवं सब्जियों की नवीन प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है। नवीन विकसित प्रजातियों के उत्पादन के लिए उचित तापमान एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है। अर्थात् एक निश्चित प्रकार के वातावरण में इन प्रजातियों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। जिससे कि किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। आधुनिक कृषि में हाईड्रोपॉनिक्स जैसी तकनीक के माध्यम से भी सब्जियों का उत्पादन सम्भव हुआ है। इस विधि के द्वारा कृषि के लिए किसी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र पानी में पौधों के लिए उचित मात्रा में आवश्यक पोषण को मिलाकर अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन किया जाता है। एकापोनिक्स के माध्यम से भी वर्तमान समय में फसल का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में मछली पालन एवं किसी फसल का उत्पादन एक साथ किया जाता है। जिसके लिए एक विशेष प्रकार के कृत्रिम वातावरण का निर्माण कर उत्पादन प्राप्त किया जाता है।

आधुनिक कृषि से हानियां

भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप आधुनिक कृषि की पद्धतियों के द्वारा फसलों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की है, जिससे कि किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है। किन्तु इस लाभ ने अनेक प्रकार की पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। किसानों को रसायनिक उर्वरकों के उपयोग के लिए उचित प्रशिक्षण व हानि का ज्ञान न होने के कारण वे अत्यधिक मात्रा में इनका आवश्यकता से अधिक उपयोग कर देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आती है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचती है। साथ ही पौधों के उत्पादन के लिए आवश्यक कीट जिन्हें मित्र कीट भी कहा जाता है नष्ट हो जाते हैं। कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों के द्वारा वायु दूषित होती है, जो कि स्थानिक पर्यावरण के लिए उचित नहीं है। ये रासायनिक कीट नियंत्रक जल में भी प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। पौधे पारिस्थितिकीय तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। रासायनिक कृषि के द्वारा सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रभावित करते हैं। आधुनिक कृषि में वैज्ञानिक तकनीक से तैयार बीजों के उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है। इससे हमारे स्थानिक बीजों के लुप्त होने की सम्भावनाएं हैं। जिनका विकास स्थानिक जलवायु व वातावरण के अनुसार धीरे-धीरे हुआ है। इस प्रकार की कृषि में फसलों के बीज, उर्वरक, आवश्यक आधुनिक उपकरणों मशीनों के लिए अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जो कि किसानों के लिए कभी-कभी आर्थिक संकट को भी उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार से वर्तमान समय में प्रचलित आधुनिक रसायनिक कृषि हमारे स्थानिक जैवविविधता, एवं पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रभावित करती है। इससे आधुनिक समय में सतत विकास की अवधारणा को भी हानि होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारतीय ज्ञान परम्परा में सतत विकास प्रयत्नों का अध्ययन करना।
2. कृषि के सन्दर्भ में भारतीय ज्ञान परम्परा का अध्ययन करना।
3. उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखण्ड पौड़ी में परम्परागत कृषि की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
4. उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखण्ड पौड़ी में परम्परागत कृषि से होने वाले लाभों का अध्ययन करना।

5. उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखण्ड पौड़ी के सतत विकास में परम्परागत कृषि की भूमिका का अध्ययन करना।

अवधारणा

1. भारतीय ज्ञान परम्पराओं में सतत विकास के प्रत्य का वर्णन मिलता है।
2. उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखण्ड पौड़ी में भारतीय ज्ञान परम्पराओं पर आधारित कृषि का उत्पादन किया जाता है।
3. उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखण्ड पौड़ी में परम्परागत कृषि के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है।
4. उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखण्ड पौड़ी में परम्परागत कृषि के माध्यम से स्थानिक बीजों का संरक्षण किया जा सकता है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत अध्ययन के लिए शोधकर्ता के द्वारा शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया है। जैसे कि तैयबोर रहमन खान एंव अयान अली अहमद के द्वारा किया गया अध्ययन जिसका विषय सतत विकास के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली और इसकी विभिन्न चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण प्रबन्धन एंव संसाधनों के संरक्षण में भारतीय ज्ञान परम्परा का महत्वपूर्ण योगदान है। आर0बी0सिंह एंव वी0पी0सती के द्वारा उत्तराखण्ड हिमालय में टिकाउ पशुपालन की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उत्तराखण्ड के हिमालयी प्रदेशों में पशुपालन में भी सतत विकास की अवधारणा का पालन किया जाता है। आर0के0 मैखुरी के द्वारा पारंपरिक पहाड़ी कृषि का विश्लेषण किया गया है जिसमें कहा गया है कि हिमालयी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि स्थानिक ज्ञान के आधार पर पारंपरिक ढंग से की जाती है। बी0एस0मीना एंव साकेत मांझी के द्वारा उत्तराखण्ड में जैविक खेती की संभावना शोधपत्र का अध्ययन किया गया है। जिसमें कि उत्तराखण्ड में जैविक खेती के लिए उपलब्ध प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया गया है। चन्द्र सिंह नेगी के द्वारा पारम्परिक संस्कृति और जैव विविधता संरक्षण का अध्ययन किया गया है। ए0प्रभाकर के द्वारा पारंपरिक कृषि पद्धति में परिवर्तन का सतत विकास पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत अध्ययन में पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखण्ड पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए द्वितीयक स्तर के आकड़ों व विचारों को सम्मिलित किया गया है। जिसके लिए उत्तराखण्ड कृषि विभाग से सम्बन्धित दस्तावेजों से जानकारी प्राप्त की गई है। साथ ही उक्त अध्ययन से सम्बन्धित पत्रिकाओं, जर्नल आदि से भी आवश्यक जानकारियों का अध्ययन किया गया है। पश्चात प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषण

भारतीय कृषि सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान

भारतीय सभ्यताओं का जन्म प्राचीनकालीन समय से ही नदी किनारे के क्षेत्रों में हुआ है। इन सभ्यताओं ने भारतीय ज्ञान व परम्पराओं के सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। यह ज्ञान व कौशल हमारे जीवन के सभी पक्षों के विकास के लिए सृजित किया गया है। प्राचीन समय से ही कृषि यहां के आर्थिक क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण भाग रही है। इन क्षेत्रों की समृद्ध सभ्यताओं ने स्थानिक वातावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों का विकास किया है। जिसे कि हमारे पूर्वजों द्वारा परम्परागत ढंग से कृषि उत्पादन किया जाता रहा है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी संचित अनुभवों व ज्ञान पर आधारित है। जिसमें कृषि उत्पादन हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता था। जैसे सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग, बीजों के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार किए गये बीज भण्डार का उपयोग, फसलों की बुआई के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। जिसकारण यह कृषि जैवविविधता प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने में सहायक होती थी और किसी विशेष प्रकार की पर्यावरणीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। इस प्रकार से हमारी ज्ञान परम्परा के द्वारा विकसित कृषि पद्धतियों में सतत विकास की अवधारणा का प्रत्य प्राचीनकालीन समय से ही मिलता है। जिसमें स्थानिक पर्यावरण के सभी घटकों को संरक्षित करते हुए मानव आपने सभी दैनिक क्रियाकलाप करता था।

उत्तराखण्ड में परम्परागत कृषि पद्धतियों

उत्तराखण्ड राज्य 53483 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र का एक पर्वतीय राज्य है। जिसकी लम्बाई 358 तथा चौड़ाई 320 कि0मी0 है। राज्य की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, मध्य हिमालय, और मुख्य हिमालयी क्षेत्र। अर्थात् राज्य का 86 प्रतिशत से अधिक अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र शेष 14 प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है। इससे स्पष्ट होता है कि यहां पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों से निर्मित पारिस्थितिकीय तंत्र है। राज्य की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के आर्थिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर आधारित है। कृषि कार्य के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के स्थानिक अनाजों, फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों आदि का उत्पादन व पशुपालन किया जाता है। प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें रबी, खरीब, एंव जायद की फसल सम्मिलित हैं। रबी की फसलों में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कुल सकल कृषि उत्पादन के 43 प्रतिशत भाग पर इस फसल का उत्पादन किया जाता है। यह फसल मुख्य रूप से देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी में किया जाता है। गेहूं के साथ चना, एवं सरसों का उत्पादन भी किया जाता है। खरीब की फसल में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। जिसकी बुआई मानसून के आगमन से पूर्व की जाती है। चावल के उत्पादन में देहरादून, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथारागढ़ में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ स्थानिक मोटे अनाज झंगोरा, मडुआ, मक्का, आदि का उत्पादन किया जाता है। वर्ष में एक बार जायद की फसल का उत्पादन भी किया जाता है। जिसमें कि स्थानिक जलवायु पर आधारित सब्जियों का उत्पादन उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में प्रतिवर्ष किया जाता है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय भागों में प्रति परिवार कृषि भूमि का आकार कम होता है, जिसकारण उत्पादन की मात्रा भी कम पाई जाती है। परिणामस्वरूप इन पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापार हेतु उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। यहां पर राज्य सरकार के द्वारा जैविक कृषि के उत्पादन के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया है। राज्य के 23 प्रतिशत भाग की कृषि को जैविक कृषि को प्रमाणित किया गया है। उत्तराखण्ड के विभिन्न भागों में

आज के आधुनिक युग में भी भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित कृषि का उत्पादन किया जाता है। जिसे कि निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखण्ड पौड़ी में परम्परागत कृषि- उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में स्थित विकासखण्ड पौड़ी में की जाने वाली परम्परागत कृषि के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारियों के अनुसार स्थानिक कृषि पद्धतियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

सारी प्रणाली

यहां की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पारम्परिक कृषि पद्धति से फसलों का उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय भागों के प्रत्येक क्षेत्र में फसल के उत्पादन व मानव बसाव के लिए भूमि का वितरण दिखाई देता है। कृषि भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को प्रथम सारी व दूसरे कृषि क्षेत्र को दूसरी सारी कहा जाता है। जब एक सारी में गांव के सभी ग्रामीणों के द्वारा किसी एक फसल को बोया जाता है, तो दूसरी सारी में किसी प्रकार की फसल को बोया नहीं जाता है। किसी एक सारी से फसल के उत्पादन के पश्चात उसे कुछ समय तक खाली छोड़ दिया जाता है। जिससे उस भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आधुनिक कृषि अनुसंधानों से भी स्पष्ट होता है कि किसी एक भूमि में एक वर्ष में अधिक फसलों के उत्पादन से उस भूमि की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करने के लिए यह उत्तम प्रणाली है।

बीजों की बुआई

सम्पूर्ण विकासखण्ड के विभिन्न भागों में आज भी बीजों के चयन व संरक्षण में परम्परागत विधियों का उपयोग किया जाता है। ये बीज यहां की जलवायु पर्यावरणी परिस्थितियों के अनुसार धीरे-धीरे विकसित हुए हैं। इनके संरक्षण के लिए सर्वप्रथम सर्वोत्तम बीज का चुनाव किया जाता है। तत्पश्चात उसे ठीक प्रकार सुखाकर पारम्परिक बीज भण्डार में रखा जाता है। बीजों को रिंगाल की लकड़ी टोकरी में रखकर मिट्टी पत्थर व लकड़ी से बने बीजभण्डार में रखा जाता है। इस प्रकार से पारम्परिक ढंग से बीजों का संरक्षण किया जाता है, तथा समयानुसार इनका उपयोग नई फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है।

फसलों की बुआई

फसलों की बुआई के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। गांव के पारम्परिक कारीगरों के द्वारा बांज के पेड़ की लकड़ी से हल को तैयार किया जाता है जिसे कि बैलों के माध्यम से उपयोग में लाया जाता है। बैल व पारम्परिक हल के द्वारा सीढ़ीदार खेतों की जुताई कर बीजों को बोया जाता है। इस प्रक्रिया से स्थानिक पर्यावरण को हानि नहीं होती है। अर्थात् सतत विकास की अवधारणा के किये इस प्रकार की क्रिया अत्यधिक उपयोगी है।

फसलों की कटाई एवं उर्वरक

यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूं, स्थानिक मडुआ झंगोरा, सोयाबीन की दाल, आदि की फसलों की कटाई के लिए भी किसी प्रकार के आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। कृषि फसल पकने के बाद के सभी कार्य अधिकतर किसान हाथों से स्थानिक लकड़ी से तैयार कृषि उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे स्थानिक पर्वतीय पास्थितिकीय तंत्र को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। इस प्रकार के कृषि आधारित पारम्परिक ज्ञान से नवीन सतत विकास की अवधारणा का पालन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के द्वारा प्रचीनकालीन समय से किया जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की परम्परागत कृषि में फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसी भी प्रकार के रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए पशुपालन एवं वनस्पतियों से प्राप्त जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है।

परम्परागत कृषि की उपयोगिता

विकासखण्ड पौड़ी के साथ-साथ राज्य के अन्य विकासखण्डों में भी परम्परागत कृषि विधियों के द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि के उत्पादन के किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न नहीं होती है। स्थानिक पारिस्थितिकीय तंत्र वनस्पतियों, जैवभूरासायनिक चक्रों, एवं जीवजन्तुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता दीर्घकालीन समय तक बनी रहती है। भूमिगत जल एवं जल के अन्य स्रोतों को आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है, इससे जलश्रोत प्रदूषण नहीं होते हैं तथा उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग न होने के कारण स्थानिक वायु प्रदूषित नहीं होती है। इस प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया में उच्चगुणवत्तायुक्त फसलों का उत्पादन किया जाता है। इनमें मानव शरीर के लिए उपयोगी आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। आधुनिक कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि यहां पर उत्पादित किये जाने वाले स्थानिक अनाजों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हैं। जैसे कि स्थानिक चावल, झंगोरा, मडुआ, सोयाबीन व अन्य दालों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व पाये जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। यह कृषि प्रणाली हमारे स्थानिक पर्यावरण में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैवविविधताओं को संरक्षित करने में सहायक है। स्थानिक बीज, जो कि यहां के जलवायु के लिए अनुकूल है का उत्पादन किया जाता है। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाने वाले बीजों की प्रजातियों को संरक्षित किया जा सकता है। ये बीज अनाजों, सब्जियों, फलों के होते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक नवीन मशीनों का उपयोग नहीं किया जात है, जिससे किसानों के धन की बचत हो जाती है। परम्परागत कृषि के उत्पादन के लिए स्थानिक संसाधनों से निर्मित उपकरणों का उपयोग किया जात है, जो कि स्थानिक मानव संसाधनों के द्वारा बनाये जाते हैं। इससे उनको अपने स्थानिक वातावरण में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इस कृषि में फसलों के उत्पादन के साथ-साथ स्थानिक पशुओं का पालन भी किया जाता है। इससे स्थानिक पशुओं की प्रजातियों को भी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इनसे दूध व दूध से बने अन्य उत्पादों को तैयार किया जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। परम्परागत कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाये रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी एक खेत में फसल के उत्पादन के पश्चात उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जिससे उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में भी इस विचार को स्वीकार किया गया है, कि मिट्टी की उत्पादकता बनाये रखने के लिए फसल चक्र के साथ यदि कुछ समय के लिए खाली रखा जाय तो कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

परम्परागत कृषि सम्बन्धी समस्याएं एवं समाधान

परम्परागत कृषि के उत्पादन एवं इस ज्ञान के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए अनेक चुनौतियां भी हैं। कृषि हेतु आवश्यक सींचाई की कमी के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय कृषि क्षेत्र मैदानी भागों की तुलना में कम होते हैं। वन क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है तथा प्रतिवर्ष वनाग्नि की समस्या से वन्यजीव मानव बसाव के क्षेत्रों में आकर कृषि उपजों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीणों के द्वारा व्यापारिक कृषि के

लिए आवश्यक ज्ञान व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है, जिसकारण व व्यापारिक कृषि उपजों का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदायें भूस्खलन व उपजाऊ भूमि के मुदा अपर्दन भी कृषि सम्बन्धी कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य सरकार के द्वारा किये जाने अति आवश्यक है। किसानों को कृषि का उत्पादन बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में जल संसाधन उपलब्ध है। वहां पर सींचाई की उचित सुविधा किये जाने की आवश्यकता है। नागरिकों को वनाग्नि की समस्या के विषय में जागरूक किये जाने की आवश्यकता है। इससे वनों की वनस्पति सुरक्षित रहेगी तथा जीव जन्तु मानव बसावट के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे। फसलों को जीवों से बचाया जा सकेगा।

परिणाम

1. अध्ययन से ज्ञात होता है, कि उत्तराखण्ड के विकासखण्ड पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में परम्परागत कृषि पद्धतियों प्रचलित है। जिनके अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास के विचार के आधार पर परम्परागत कृषि का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन स्थानिक पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है।
2. अध्ययन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उत्तराखण्ड के विकासखण्ड पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि पद्धतियों में परम्परागत विधियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है।
3. अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है, कि उत्तराखण्ड के विकासखण्ड पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के उत्पादन करते समय स्थानिक पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण का प्रयास भी स्थानिक किसानों के द्वारा किया जाता है।
4. अध्ययन के द्वारा यह भी ज्ञात होता है, कि यहां की परम्परागत कृषि प्रणालियों में स्थानिक जलवायु के अनुकूल विकसित परम्परागत बीजों का उपयोग कृषि उत्पादन के लिए किया जा रहा है। जिससे कि स्थानिक बीजों की अनेक प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास भी किसानों के द्वारा किया जाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड एवं अन्य हिमालयी राज्यों में सतत विकास की अवधारणा के अनुसार हमारे कृषि सम्बन्धित कार्य किये जाने चाहिए। इस प्रकार की परम्परागत कृषि विधियों के द्वारा स्थानिक पारिस्थितिकीय तंत्र को हानि पहुंचाये बिना भी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। अधुनिक कृषि के दुष्परिणामों के विषय में किसानों व नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। यह कृषि हमारे जीवन निर्वह के साथ हमारी प्राचीन संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। जिसे कि हमारे पूर्वजों द्वारा सृजित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा यहां के किसानों को उचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इससे हम अपने स्थानिक फसलों की प्रजातियों के बीजों का उत्पादन करते हुए संरक्षित कर सकते हैं, जो कि हमारे कृषि सम्बन्धी भारतीय ज्ञान को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। देश की भावी पीढ़ियां इस ज्ञान व कौशल का उपयोग करती रहेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Khan Taibor Rahaman and Ahmed Ayan Ali, (2020) Indian Knowledge System for sustainable development and its various challenges, International Journal of creative research thoughts, Volume 8 issue 9 September.
2. Sati V. P. and Singh R. B (2010), Prospects of Sustainable Livestock Farming in the Uttarakhand Himalaya, India, Journal of Livestock Science 1(1):9-16
3. Maji Saikat, Meena B.S (2017)Prospect of organic farming in Uttarakhand: A field level analysis, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry; 6(5): 1906-1910
4. Maikhuri R.K. (2024) Analysis of Traditional Hill Agriculture: Unveiling Challenges and Opportunities in the Urgan Valley of Central Himalayan Region, Journal of Mountain Research, P-ISSN: 0974-3030, E-ISSN: 2582-5011
5. Negi Chandra singh (2010) Traditional knowledge and biodiversity conservation: A preliminary study of the sacred natural sites in Uttarakhand, Journal of Biodiversity, 1(1):43-62.
6. Negi Chandra Singh (2010) traditional culture and biodiversity conservation: Examples from uttarakhand central Himalaya, International mountain society and United Nations University.
7. Papnai Gaurav, Nautiyal Pankaj, Joshi Neeraj, and Supyal Varun, (2020)Traditional knowledge and indigenous practices still in vogue among rural populace of Garhwal Hill, Uttarakhand. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. Sp9(2):145-147
8. Manhas Ajay singh, Singh Pawandeep, Salgotra Ajay Kumar.(2018) Sustainable development for mountain region: A Study of Uttarakhand State, International journal of applied social science. Volum 5 (2) February 176-181
9. Prabhakar. A, (2019) Impact of change in traditional farming method and cropping pattern on sustainable development, International journal of creative research thoughts, Volume 7, issue March.